

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. LEKSIKOGRAFIYA VA LUG‘ATCHILIK: NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLAR

IDEOGRAFIK LUG‘ATNING ASOSIY TAMOYILLARI

Xamrayeva Yorkinoy Nabijanovna, dotsent
yorkinoy.khamraeva@gmail.com

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya. Zamonaviy leksikografiya har xil turdagi lug‘atlarga ega bo‘lib, ularning har biri muayyan maqsadlarga xizmat qiladi. An‘anaviy izohli yoki tarjima lug‘atlari so‘zlarni alifbo tamoyiliga ko‘ra tartibga solsa, ideografik lug‘atlar til sohiblari jamoasiga xos ravishda dunyoning konseptual manzarasini aks ettiruvchi mazmuniy maydon tamoyiliga asoslanib tuziladi.

Kalit so‘zlar: ideografik lug‘at, semantik maydon, alifbo tamoyili, mavzu tamoyili, mazmun guruhi, leksema, so‘z, tushuncha.

Abstract. Modern lexicography offers different types of dictionaries, each of which serves a specific purpose. While traditional explanatory or translation dictionaries arrange words alphabetically, ideographic dictionaries structure vocabulary by meaning, reflecting the conceptual picture of the world inherent in the language community.

Key words: ideographic dictionary, semantic field, alphabetic principle, subject principle, content group, lexeme, word, concept.

Ideografik lug‘at bu so‘zligi alifbo tartibida emas, balki mazmuniga, ya‘ni semantik va mavzuiy xususiyatlariga ko‘ra joylashtiriladigan leksikografik nashrdir. Maqsadi ma‘nodosh yoki uyadosh so‘zlarni topishga qaratilgan tezauruslardan farqli o‘laroq, ideografik lug‘at til sohiblarining ongi, fikrlari va madaniyatini yaxlit va ayni vaqtda bo‘linuvchan birliklardan tashkil topgan mantiqiy-mazmuniy maydon sifatida o‘zida aks ettiradi. Misol uchun, bunday lug‘atda “qo‘rquv” hissiyotiga aloqador barcha so‘zlar qanday harflar bilan boshlanishi hamda, qanday grammatik shakllarga ega bo‘lishiga qat‘i nazar, bir joyga yig‘iladi. Bular: *qo‘rqish, dahshat, vahima, xavotir, cho‘chish, titroq* kabi leksemalardir.

Rus olimi I.V.Arnold ideografik lug‘atlarga to‘plangan bilimlar yig‘indisi sifatida qaraydi hamda muayyan yo‘nalishdagi barcha leksik birliklarni to‘la qamrab olishda ularning juda katta ahamiyatga ega bo‘lishini e‘tirof etadi [Arnold I., 1991. 28]. Shunga ko‘ra aytish mumkinki, muayyan til leksikasini ta‘riflashda ikki xil yo‘ldan, ya‘ni “shakldan ma‘noga” va “ma‘nodan shaklga” tomon borish mumkin. Birinchi yo‘ldan borishda ta‘riflovchining vazifasi so‘z, unga xos qo‘llanish usullari va ma‘nolarining imkon qadar aniq va to‘liq tavsifini berishdan iborat. Ikkinchi usulda esa, aksincha, tushunchaning tildagi mavjud mazmun va ma‘nolarining yuzaga chiqish usullari birma-bir yoritib beriladi. Bu ikki yo‘nalish tilshunoslikda ham, ta‘limda ham birdek zarur. O‘zbek tilida shu kunga qadar chop etilgan barcha lug‘atlarning yaratilishida leksikograflar birinchi usulni tanlashgan. Biz hamisha o‘zga tilni o‘rganishda, aksariyat hollarda o‘z tilimizda ham notanish so‘z yoki jumlagam ro‘para kelib qolsak, ana shu lug‘atlarga murojaat qilamiz. Ammo shunday

holatlar ham bo'ladiki, nima demoqchi ekanligimizni bila turib, fikrimizni ifoda qilish uchun kerakli so'zni topa olmaymiz. Aynan shunday vaziyatlarda bizga ideografik lug'at asqotgan bo'lar edi. Chunki ideografik lug'atning bosh maqsadi ma'lum bir fikrni ifoda etish uchun zarur bo'lgan so'zni tanlashda amaliy yordam berishdan iborat.

Odatda, alifbo tartibidagi lug'atda alohida olingan mustaqil va asosan ko'pma'noli leksik birlikka tavsif beriladi. Mazmuniy tamoyil asosida tuzilgan ideografik lug'at maqolasidan joy olgan so'z esa ma'lum semantik maydonda o'sha mazmuniy maydonga aloqador bo'lgan bitta ma'nosi bilangina ishtirok etadi. Binobarin, ideografik lug'atda so'zlar emas, balki ular orqali ifodalanayotgan so'z-tushunchalar borliqdagi narsa va hodisalar bilan ma'noviy aloqalari asosida ongimizdagi, tasavvurimizdagi qurshovlari bilan birgalikda aks ettiriladi. Bunda so'z ma'nosi unga ta'rif, izoh berish orqali emas, balki uni boshqa leksik guruhlar, tushunchalar bilan bog'lash, qiyoslash, nisbatlash yordamida ochib beriladi

Ideografik lug'at asosida maydon nazariyasi yotar ekan, butun ish sistemaviylik negizida bajariladi. Obyektga ham amaliy, ham nazariy tilshunoslik jihatidan sistemali yondashuv talab etiladi. "Sistemali yondashuv ta'limda oddiy ko'rgazmalilikka nisbatan ancha yangi tadqiqot usuli hisoblanadi. Bu obyektning alohida jihatlarini bilishdan uni yaxlit holda bilishga, bir tomonlamalilikdan ko'p tomonlamalilikka, mavhumlikdan aniqlikka o'tishni bildiradi" [Shodiyev R., 2000. 65]. Shunga asoslanadigan bo'lsak, ideografik lug'at quyidagi tamoyillar asosida tuziladi:

1. Semantik tasnif tamoyili. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, til leksikasi alifbo emas, ma'no ko'lamiga ko'ra tasniflanadi va bunda quyidagi vazifalarni bajarish zarurati tug'iladi:

- semantik maydonlarni aniqlash (masalan: "Tabiat", "Inson", "Zamon", "Makon", "Harakat", "Holat", "His-tuyg'ular" va boshqalar);
- so'zlarni sinflar bo'yicha guruhlash (masalan: "His-tuyg'ular" → Salbiy his-tuyg'ular → Qo'rquv, G'azab, G'am, Qayg'u va h.k.);
- leksik birliklar orasidagi semantik munosabatlarni aniqlash: sinonimiya, antonimiya, giponimiya, partonomiya va boshqalar.

Bunday yondashuv nafaqat so'zlarning ma'nolarini, balki har bir tushunchaning iyerarxiyadagi o'rnini ham aniqlash imkonini beradi. Lug'atda materiallar muayyan ketma-ketlik, tadrijiylik asosida berilishi lozim. Bir mazmuniy maydondan keyingisiga o'tishda "sakrash" holati bo'lmasligi kerak. Masalan, "Tabiat" makromaydonidan keyingi pog'onada "Noorganik olam" hamda "Organik olam" mikromaydonlari, so'ngra "Organik olam" qamrovida "O'simliklar dunyosi" va "Hayvonot olami" semantik maydonlarining berilishi maqsadga muvofiq. "Tabiat" dan keyingi pog'onada birdaniga "Yer", "Daraxtlar", "Tuproq", "Butalar", "Suv" kabi tushunchalarning tartibsiz berilishi noto'g'ridir. Lug'atda tushunchalarning alifbo tartibidan chekinib, mazmuniy maydonlar doirasida berilishi kishilarni tayyor materialdan foydalanish bilan cheklanib qolishga emas, balki mustaqil izlanishga, fikr yuritishga, izoh va xulosalar chiqarishga o'rgatishda qo'l

keladi. Shu yo‘l bilan bugungi kun kishisida yangi turdagi lug‘atdan, shuningdek internet materiallaridan foydalanish malakasini shakllantirish mumkin.

2. Ontologik yondashuv tamoyili. Ushbu yondashuv dunyoning obyektiv tuzilishiga tayanishni nazarda tutadi, chunki u fikr va tilda ifodalanadi. Lug‘atdagi leksik kategoriyalar inson tajribasining universallari bilan bog‘liq holda namoyon bo‘lishi kerak, masalan: *makon, zamon, materiya, borliq, harakat, holat, ong* va boshqalar. Bunda tushuncha maydonlari ichida keltirilayotgan leksemalar bir-biriga aralashib ketmasligi, ma‘lum assotsiatsiyalar asosida aniq bir reja ostida birikishi darkor. Misol uchun, quyidagi iyerarxiyaga diqqat qilamiz:

Dunyo → Inson → Tana → A‘zolar → Ko‘rish harakati → Ko‘rmoq → Qaramoq → Ko‘z → Durbin → ...

Olima Sh.Iskandarova ta‘kidlaganidek: “Leksik sathni mazmuniy maydon asosida o‘rganish obyektiv olam tuzilishining inson ongidagi in‘ikosini to‘g‘ri ifodalashga eng qulay yo‘ldir. Maydon nazariyasi ideografik lug‘atlar tuzishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday lug‘atlarni tuzish bugungi o‘zbek tilshunosligi uchun g‘oyat dolzarb masalalardan biri sanaladi. Bu masalani hal qilish esa, birinchi navbatda, maydon nazariyasini keng, chuqur o‘rganish bilan uzviy bog‘liqdir” [Iskandarova Sh., 1999. 42-43].

3. Ilmiylik va ta‘limiylik tamoyili. Yaratilajak ideografik lug‘atda o‘zbek tilshunosligida keng rivojlanayotgan sistemaviylik yo‘nalishi o‘z aksini topishi zarur. E.Begmatovning uqtirishicha: “O‘zbek tilining mustaqillik davri rivoji va uning lisoniy meyorlarini belgilash tajribalari shuni ko‘rsatadiki, tilning ijtimoiy hayoti, amaliyotiga kishilarning aralashishi, uni ongli ravishda boshqarish ishi ilmiy asoslangan bo‘lishi, uning nazariy tamoyillari, qoidalari ishlab chiqilishi, bu masalada ortiqcha hissiyotga, soxta tilsevarlikka berilmaslik lozim” [Begmatov E., 2006. 8]. Lug‘atlarning aksariyati o‘quv xarakterida bo‘ladi. A.Hojiyevning ta‘biricha, “o‘quv lug‘atlari o‘qish-o‘qitish maqsadi bilan tuziladi, talabalar yoki maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallanadi. Bunday lug‘atlar tanlangan leksik materialning hajmi, tanlash yo‘li, muayyan o‘quv dasturini nazarda tutishi, o‘quvchi kitobxonlarning bilim darajasini hisobga olishi kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi” [Hojiyev A., 2002. 140].

5. Paradigmatik va sintagmatik munosabatlar. Iyerarxiyaga qo‘shimcha ravishda quyidagilarni ko‘rsatish muhim:

- Paradigmatik munosabatlar – bir-birini almashtira oladigan leksik birliklar orasidagi aloqalar (masalan, *quvonch ↔ zavq, orfografiya ↔ imlo*);
- Sintagmatik bog‘lanishlar – so‘zlararo qo‘shnichilik munosabatlari (masalan, *qattiq og‘riq, shirin tushlar* va b.).

Ideografik lug‘atda berilayotgan leksemalar sodda va tushunarli bo‘lishi talab etiladi. Masalan, lug‘atdan foydalanuvchi *kulmoq* harakati ostida “xursandchilik”, “biror narsadan shodlanish” semalari borligini oson anglab yetishi zarur. Ushbu leksemaning *o‘yin, kulgi, yaxshi xabar, to‘y* kabi leksemalar bilan ma‘naviy birikishi natijasida alohida ijobiy tushuncha maydonini hosil qilishi (*jilmaymoq, qiqirlamoq, xandon otmog*), ikkinchi tomondan “yoqmaslik” semasi bilan *irjaymoq, tirjaymoq,*

hiringlamoq, tishining oqini ko'rsatmoq ko'rinishidagi semantik qatorni hosil qilishini anglab yetishi va shuning yordamida izohsiz izoh chiqara bilishi kerak.

6. Milliylik va madaniy shartlanganlik tamoyili. Ideografik lug'at tuzishda quyidagilar hisobga olinishi lozim:

- milliy va madaniy xususiyatlar – ya'ni til sohibi bo'lgan xalq madaniyatida muhim bo'lgan tushunchalar;
- kontseptual lakunalar – tilda yetishmayotgan bo'shliqlar va ularning o'rnini to'ldiruvchi birikmalar;
- dunyoning lingvistik tasviri – xalqning turmush tajribasini talqin etishda milliy dunyoqarash va madaniyatning ta'siri.

Masalan, o'zbek tili leksikasida millatimizga xos bo'lgan tushunchalarni ifoda etuvchi leksik birliklar nihoyatda ko'p (*to'y, ko'pkari, uloq, kurash, oto'yin, dor, dorboz* va b.). Ideografik lug'atni tuzishda umumiylik-xususiylik dialektikasiga tayanib ish ko'rish lozim. Mazkur usulda orqali tushunchalarning serqirraligi yoritib beriladi. Demak, ideografik lug'at ma'lum bir tildagi so'zlarning shunchaki leksikografik yig'indisi emas, balki tafakkur, madaniyat va til tuzilishining in'ikosidir. Uni tuzish falsafiy bilimlarni, tizimli yondashuvni va nutq faoliyati asosidagi kognitiv mexanizmlarni tushunishni talab qiladi. To'g'ri tuzilgan ideografik lug'at foydalanuvchiga kerakli so'zni tanlashda ko'maklashish bilan birga, dunyoning lingvistik tasvirini anglab yetish uchun noyob imkoniyatni ham yaratib beradi. Bunday lug'atlar nafaqat tilshunoslikda, balki kognitiv bilimlardan tortib, avtomatik tarjima kabi sohalarda ham muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высшая школа, 1991.
2. Бегматов Э. Ўзбек адабий тилининг мустақиллик даври ривожига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 2006. №4.
3. Искандарова Ш. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент, 1999.
4. Шодиев Р. Таълимда системали ёндашув // Халқ таълими. – 2000.
5. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎЗМЭ Давлат илмий нашриёти, 2002.

TONYUQUQ BITIKTOSHI LUG'AVIY TARKIBINING ILMIY-TAHLILY TADQIQI

Mamatqulov Azizbek Rustamovich,
GulDU katta o'qituvchisi, f.f.b.f.d. (PhD)
mamatqulovazizbek006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy yodnomalarning eng mashhuri bo'lgan Tonyuquq bitiktoshining lug'aviy tarkibi statistik tahlil asosida ilmiy yondashuv bilan tahlil etilgan. Tonyuquq bitiktoshidagi leksik qatlamning takroriyliigi, ishlatilish darajasi va uning stilistik ahamiyati ochib berishga harakat